

TESTE DE MICRONÚCLEO EM CUPINS DE *CORNITERMES SILVESTRII* (INSECTA: BLATTODEA): UM ESTUDO PIONEIRO PARA MUTAGENICIDADE

Larissa de Oliveira Costa Borges¹; Wallace Neves de Jesus¹; Mylenna Gabriely Lopes Silva¹;
Marcelino Benvindo-Souza^{1*}

¹Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado, Instituto Acadêmico de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Central - Sede, Anápolis, Goiás, Brasil.

***Autor correspondente:** Marcelino Benvindo-Souza, Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, Rodovia Geraldo Silva Nascimento, Km. 2,5, Zona Rural, 75790000 - Urutaí, Goiás, Brasil. Telefone: (63) 992301007. Endereço de email: marcelinobenvindo@gmail.com.

Highlights:

- O teste de micronúcleo foi realizado em cupins próximo a rodovias.
- Os níveis de PM 2,5 e PM 10 excederam os padrões do CONAMA em ambas as áreas amostradas.

Resumo: A intensificação das atividades antrópicas tem elevado a emissão de poluentes atmosféricos capazes de induzir danos citogenéticos em organismos terrestres. O biomonitoramento com insetos sociais representa uma alternativa eficaz para detectar estressores ambientais, porém ainda pouco explorada para cupins edáficos do Cerrado. Este estudo avaliou a hipótese de que a poluição atmosférica é capaz de induzir alterações citogenéticas em cupins *Cornitermes silvestrii* por meio da análise de micronúcleos e brotos nucleares em hemócitos. Os animais foram coletados em dois ambientes distintos no município de Anápolis, Goiás: uma área de pastagem na Reserva Ecológica da UEG e uma área adjacente à rodovia BR-153, com intenso tráfego veicular. Foram preparadas lâminas contendo cabeças de dois indivíduos por *pool*, coradas com Panótico Rápido e analisadas em microscopia óptica para investigar a presença de micronúcleos e brotos nucleares. Os resultados não indicaram uma maior frequência estatisticamente significativa de micronúcleos

e brotos nucleares nos indivíduos coletados às margens da rodovia, o que não sugere um efeito mutagênico associado à maior exposição ambiental. Paralelamente, o monitoramento de qualidade do ar revelou níveis de PM 2,5 e PM 10 acima dos valores de referência do CONAMA em ambos os ambientes, com intensidades elevadas na área de rodovia.

Palavras-chave: Biomarcadores; Micronúcleo; Mutagenicidade; Insetos; Ecotoxicologia.

Introdução

A intensificação das atividades humanas vêm provocando o aumento na liberação de poluentes no meio ambiente, especialmente em áreas urbanas e periurbanas (Crippa et al., 2021). Fontes móveis e fixas de emissão de poluentes atmosféricos, como o tráfego rodoviário, processos industriais e queima de combustíveis fósseis, contribuem para a dispersão de partículas finas e ultrafinas capazes de transportar pesticidas, resíduos de pneus, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), micro e nano plásticos dentre outros tipos de contaminantes orgânicos e inorgânicos (Yang et al., 2025; Zhang et al., 2025). Esses poluentes apresentam potencial para causar estresse oxidativo, disfunção celular e danos genéticos em organismos expostos refletindo a importância do biomonitoramento de poluentes atmosféricos (García-Muñoz et al., 2025).

O biomonitoramento se destaca por integrar exposições crônicas, refletir condições ambientais reais e detectar alterações subletais em diferentes grupos biológicos (Choudhury; Roy, 2025). Invertebrados terrestres, especialmente insetos, têm sido empregados em avaliações ecotoxicológicas devido à sua abundância, sensibilidade a estressores ambientais e papel ecológico nas cadeias tróficas (Chowdhury et al., 2023; Clasen et al., 2023; Pang et al., 2023). Insetos sociais, como formigas e cupins, são considerados como ótimos bioindicadores de qualidade ambiental por formarem colônias permanentes, ocuparem micro-habitats estáveis e serem altamente sensíveis à contaminantes ambientais presentes no solo e ar atmosférico (Chowdhury et al., 2023).

No cerrado brasileiro, cupins do gênero *Cornitermes* são comuns em áreas abertas, incluindo áreas preservadas e urbanizadas (Pinheiro et al., 2013). Nessas condições estes animais se mostram totalmente expostos e diretamente afetados pelos poluentes atmosféricos presentes no solo, vegetação e ar atmosférico (Thimmegowda et al., 2020). Estes animais apresentam características ecológicas fundamentais ao biomonitoramento, como hábito predominantemente edáfico, construção de ninhos conspícuos e permanência prolongada em microambientes que refletem com precisão a qualidade ambiental local (Li; Greening, 2022;

Pribadi et al., 2011). A espécie *Cornitermes silvertrii*, é amplamente distribuída na Região Centro-Oeste brasileira (Plaza et al., 2014), e por conta dessa característica se mostra um excelente modelo para estudos comparativos de biomonitoramento entre ambientes que possuem diferentes gradientes de conservação, onde a influência de partículas contaminantes e pesticidas presentes no ar atmosférico tende a ser elevada (Zhang et al., 2025).

A exposição a poluentes atmosféricos pode causar danos genéticos identificáveis por métodos citogenéticos, sendo o teste de micronúcleo (MN) um dos mais sensíveis e utilizados pela comunidade científica (Sommer et al., 2020). O teste de MN em insetos se utiliza da avaliação das células presentes na hemolinfa destes animais quanto a presença de cromossomos e/ou fragmentos destes não incorporados ao núcleo principal durante a divisão celular (Schmid, 1975), destacando-se, portanto, como um valioso bioindicador de clastogenicidade e aneugenicidade (Kuo et al., 2022). Em insetos, a avaliação de MNs é amplamente utilizada por conta de suas células circulantes, hemócitos, serem por sua resposta imune, respondendo rapidamente a estressores ambientais e refletirem danos celulares causados durante sua exposição (Michalová et al., 2020; Schwarzbacherova et al., 2016). Além destes, os brotos nucleares (BNs) constituem outro marcador associado a eliminação de DNA danificado, sendo reconhecidos como bioindicadores de instabilidade genômica (Fenech, 2007).

Os estudos atuais demonstram que os contaminantes atmosféricos emergentes, como pesticidas, micro e nanoplásticos, apresentam um alto potencial de indução de danos genéticos, mesmo em baixas concentrações (Tang, 2025). Inseticidas diamidas, como o PM 2.5 utilizados em ambientes urbanos e rurais, são capazes de reduzir a viabilidade celular em culturas de células epiteliais brônquicas (Zhang et al., 2025). Micro e nanoplásticos, por sua vez, formados em grande escala em processos de degradação e fragmentação em aterros e/ou ambientes urbanos, além de apresentarem elevada mobilidade ambiental e potencial tóxico para organismos terrestres e aquáticos, também são capazes de induzir a formação de MNs e BNs (Yang et al., 2025). Embora esses contaminantes tenham diversas origens, a poluição atmosférica associada ao tráfego rodoviário destaca-se como uma das principais fontes de exposição ambiental, uma vez que as emissões veiculares liberam uma mistura complexa de compostos, incluindo material particulado, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e metais potencialmente tóxicos, como chumbo, cádmio, cobre, zinco (Thorpe et al 2008; Adamiec et al., 2016). Após a emissão, esses poluentes sofrem processos de deposição seca e úmida, acumulando-se no solo, na vegetação e na matéria orgânica das áreas adjacentes às rodovias,

aumentando o risco de exposição para organismos terrestres edáficos (Ferreira et al 2005; Charlesworth et al., 2011).

Nesse contexto, os cupins ganham relevância ecotoxicologia por serem organismos detritívoros e xilófagos, alimentando-se de matéria orgânica em decomposição, madeira e resíduos vegetais que podem atuar como reservatórios desses contaminantes atmosféricos depositados. A ingestão contínua desses substratos contaminados favorece a incorporação trófica de partículas finas, metais tóxicos e outros poluentes derivados do veículo, podendo resultar em estresse celular, citotoxicidade e danos genéticos detectados por meio de biomarcadores citogenéticos como MNs e BNs (Bolognesi et al 2012; Silva et al., 2021)

Assim, são necessários mais estudos que visam a investigação das respostas citogenéticas em organismos terrestres e aquáticos expostos à poluição atmosférica em diferentes contextos para uma melhor elucidação e entendimento das respostas biológicas desses organismos expostos à contaminantes ambientais.

Embora a maioria dos estudos concentram-se em vertebrados, vegetação ou organismos aquáticos (Anetor et al., 2022; Valavanidis et al., 2006; Wright et al., 2018), o estudo dos impactos da poluição atmosférica em invertebrados terrestres é pouco explorado, em especial as respostas citogenéticas de insetos edáficos sociais. Ademais, a inexistência de investigações que comparem diretamente ambientes preservados e áreas urbanas utilizando-se de bioindicadores de resposta citogenética à estressores químicos e físicos presentes no ar atmosférico, torna esta pesquisa relevante.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a frequência de micronúcleo e brotos nucleares em cupins localizados próximos a malhas rodoviárias. A hipótese deste estudo é que cupins próximos às margens de rodovias por haver os efeitos da poluição atmosférica possuem maior frequência de dano mutagênico (micronúcleos e brotos nucleares) quando comparados a populações de áreas de Reservas Ecológicas.

Metodologia

Área de estudo e coleta dos organismos

O estudo foi realizado na região de influência do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), Goiás, Brasil. Especificamente, os cupins (Ordem: Isoptera) da espécie *Cornitermes silvestrii* foram coletados manualmente em dois sítios distintos, selecionados com base no gradiente de potencial exposição à poluição atmosférica veicular e industrial: Sítio de

Referência (SR): Localizado na Reserva Ecológica da Universidade Estadual de Goiás (UEG), considerada uma área de conservação com menor impacto antrópico direto, representando o ambiente controle (baixo nível de exposição); Sítio Exposto (SE): Localizado em uma área adjacente à BR-153, caracterizada por intenso tráfego veicular e proximidade a zonas industriais, representando o ambiente de potencial exposição a agentes genotóxicos atmosféricos, conforme ilustra a figura 1. Foram coletados 20 indivíduos por sítio (cupinzeiro) e transportados para o laboratório em um saco contendo substrato do local de coleta. Esse substrato, normalmente fragmento dos cupins, ajuda a diminuir o estresse nos animais.

Figura 1. Imagem de satélite dos pontos onde foram coletados os cupins *Cornitermes silvestrii* utilizados no estudo.

Análise da qualidade do ar

Para análise da qualidade do ar seguimos Benvindo-Souza et al. (2025), com modificações. Foram coletados e analisados dois tipos de material particulado ($PM_{2,5}$ e PM_{10}) em cada área de estudo, usando um medidor Temtop M2000. Em cada ponto recolheu-se uma amostra de 2 a 5 minutos, conforme a estabilização do equipamento. As coletas pontuais foram realizadas em setembro, outubro e novembro de 2025. O PM_{10} inclui partículas de até 10 μm e o $PM_{2,5}$ partículas menores que 2,5 μm . Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), os valores máximos recomendados para boa qualidade do ar são 15 para $PM_{2,5}$ e 45 para PM_{10} (Brasil, 2024).

Mutagenicidade (teste de micronúcleos)

No laboratório os cupins foram triados e organizados em pool de dois animais. Com uma lâmina de bisturi e pinças foi realizada uma secção, separando a cabeça do abdômen dos animais. Essas cabeças foram usadas para a realização dos esfregaços (duas lâminas por *pool*). Após secas naturalmente, essas lâminas foram coradas com o Kit Corante Rápido (Panótico) com dez mergulhadas em cada corante. Para a quantificação de micronúcleos, um total de 1000 células foram quantificadas por pool (10 *pools* por ambiente) na objetiva de 100x com uso de microscópio óptico. A frequência relativa de micronúcleo e células com brotos nucleares foram calculadas pelo número de células contendo anomalias/1000 × 100.

Análise de dados

A normalidade e a homocedasticidade dos dados foram verificadas pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Na sequência, um teste t de Student foi realizado para comparar os dois ambientes (populações). Os testes foram executados no Jamovi 2.5.6. Um $p < 0,05$ foi considerado significativo.

Resultados e discussão

Poluição atmosférica

Os níveis de material particulados atmosféricos estiveram mais elevados no mês de setembro e outubro para os dois ambientes, tanto partículas de PM_{10} e $PM_{2,5}$, exceto PM_{10} em setembro (Tabela 1). Em contrapartida, no mês de novembro os valores não excederam o limite estabelecido, mantendo em baixos níveis. É interessante notar que o ponto controle (pastagem), embora tenha apresentado níveis menores (PM_{10}) que a rodovia em setembro, ainda registrou altos níveis em outubro, o que sugere uma dispersão ampla da poluição. Além disso, essa área está próxima às indústrias do DAIA.

Tabela 1 Níveis de material particulado atmosférico registrados próximos da BR-153 e na área de referência em Anápolis, Goiás, Brasil.

Mês	Ambiente	$PM_{2,5}$	PM_{10}
Setembro	Pastagem	19.4*	32.7

Setembro	Rodovia	40.7*	68.5*
Outubro	Pastagem	35.3*	58.9*
Outubro	Rodovia	37.9*	63.7*
Novembro	Pastagem	2.6	4.3
Novembro	Rodovia	2.5	4.1
Referência		15	45

Alguns estudos já relacionaram o aumento de material particulado em margens de rodovia com a poluição atmosférica, representando um estressor ambiental adicional para os animais (Adriano et al., 2015; Victor et al., 2020).

Mutagenicidade

Para a análise da frequência de micronúcleo e brotos nucleares não observamos diferença significativa ($p < 0,05$) entre cupins coletados em margens de rodovias em relação à área de referência (Figura 2). Vale destacar que a poluição atmosférica da região teve níveis elevados no mês de setembro e outubro indicando as mesmas pressões ambientais. Já em novembro a poluição diminuiu drasticamente para os dois ambientes. Neste sentido, é esperado que não haja diferença significativa para a mutagênese ambiental. Entretanto, a inexistência de diferença estatística não implica ausência de impacto. Estudos realizados em áreas adjacentes a rodovias demonstram que contaminantes associados ao tráfego veicular podem induzir efeitos subletais e genotóxicos em diferentes grupos animais. Apesar disso, a presença de vegetação nas margens das rodovias pode atuar como uma barreira física, reduzindo a concentração de material particulado e a dispersão de poluentes atmosféricos, o que tende a diminuir os efeitos genotóxicos esperados nesses ambientes (Zheng et al., 2021). Além de demonstrar que poluentes oriundos de rodovias causam efeitos negativos em organismos aquáticos, mesmo sem aumento imediato na mortalidade (Dorchin et al., 2010). Os mesmos autores relatam aumento de micronúcleos em ambientes influenciados por rodovias, sugerindo que os efeitos da poluição podem ser cumulativos e dependentes do tempo de exposição.

Figura 2. Frequência das alterações nucleares em hemócitos de cupins *Cornitermes silvestrii* coletados em áreas de pastagem e às margens de rodovia. A linha no *boxplot* indica a mediana e o quadrado de cor preta indica a média.

Embora não tenhamos observado diferença significativa na frequência de micronúcleo entre as populações analisadas, outros estudos alertam para a poluição próxima de rodovias como fator estressante capaz de causar mutagenicidade (Baesse et al, 2019; Domingues et al, 2018; Boas et al, 2018).

Conclusão

A exposição a poluentes atmosféricos provocados pelo tráfego rodoviário, processos industriais e queima de combustíveis fósseis, apresentam potencial para causar estresse

oxidativo, disfunção celular e danos genéticos em organismos expostos refletindo a importância do biomonitoramento de poluentes atmosféricos (García-Muñoz et al., 2025).

Insetos sociais, como formigas e cupins, são considerados como ótimos bioindicadores de qualidade ambiental por formarem colônias permanentes, ocuparem micro-habitats estáveis e serem altamente sensíveis à contaminantes ambientais presentes no solo e ar atmosférico (Chowdhury et al., 2023). Nesse contexto, os cupins ganham relevância ecotoxicologia por serem organismos detritívoros e xilófagos, alimentando-se de matéria orgânica em decomposição, madeira e resíduos vegetais que podem atuar como reservatórios desses contaminantes atmosféricos depositados.

A hipótese testada não pode ser confirmada pois os resultados estatísticos encontrados não sugerem significativamente que o tráfego de veículos tem alguma contribuição como fonte de estresse ambiental adicional às populações de cupins *C. silvertrii*. Por outro lado, é preliminar qualquer conclusão a respeito da associação da qualidade do ar com a mutagenicidade ocorrida nos animais pesquisados, onde foram identificadas alterações nucleares em hemócitos, com presença de micronúcleos e brotos nucleares. Para a confirmação desta hipótese depende do desenvolvimento de investigações mais específicas e por um período de análise maior, o que não foi possível realizar em nosso estudo.

Agradecimentos

Agradecemos a colaboração dos discentes Igor Vasconcelos e Jéssica Reis pela contribuição na análise laboratorial das amostras e tabulação dos resultados e Carlos Barbosa por ter identificado a espécie de cupim objeto deste estudo, *Cornitermes silvestrii*.

Agradecemos ainda à Universidade Estadual de Goiás (UEG), ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC), ao Laboratório de Biotecnologia da UEG e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio que permitiu viabilizar o trabalho de campo e o experimento.

Referências

ANETOR, Gloria Oiyahumen *et al.* Environmental Pollutants and Oxidative Stress in Terrestrial and Aquatic Organisms: Examination of the Total Picture and Implications for Human Health. **Frontiers in Physiology**, v. 13, 22 jul. 2022.

- BAESSE, C. Q., DE MAGALHÃES TOLENTINO, V. C., MORELLI, S., & MELO, C. (2019). Effect of urbanization on the micronucleus frequency in birds from forest fragments. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, 171, 631-637.
- BENVINDO-SOUZA, M *et al.* The impact of pollution from road runoff on lesser treefrogs, *Dendropsophus minutus* (Anura: Hylidae). **Environmental Research**, 271, 121144. 2025.
- BOAS, D. S. V., MATSUDA, M., TOFFOLETTO, O., GARCIA, M. L. B., SALDIVA, P. H. N., & MARQUEZINI, M. V. (2018). **Workers of São Paulo city, Brazil, exposed to air pollution: Assessment of genotoxicity**. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 834, 18-24.
- BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). **Resolução nº 506**, de 5 de julho de 2024.
- CLASEN, B *et al.* Challenges and perspectives in terrestrial ecotoxicological assessment methodologies. **Integrated Environmental Assessment and Management**, 1 mar. 2023.
- CHOUDHURY, Moharana; ROY, Priyabrata. Challenges with microplastic pollution in the regime of UN sustainable development goals. **World Development Sustainability**, v. 6, 1 jun. 2025.
- CHOWDHURY, Sanhita *et al.* Insects as bioindicator: A hidden gem for environmental monitoring. **Frontiers in Environmental Science**, v. 11, 2023.
- CRIPPA, Monica *et al.* Global anthropogenic emissions in urban areas: Patterns, trends, and challenges. **Environmental Research Letters**, v. 16, n. 7, 1 jul. 2021.
- DOMINGUES, É. P., SILVA, G. G., OLIVEIRA, A. B., MOTA, L. M., SANTOS, V. S. V., DE CAMPOS JR, E. O., & PEREIRA, B. B. (2018). **Genotoxic effects following exposure to air pollution in street vendors from a high-traffic urban area**. Environmental Monitoring and Assessment, 190(4), 215.
- FENECH, Michael. Cytokinesis-block micronucleus cytome assay. **Nature Protocols**, v. 2, n. 5, p. 1084–1104, 2007.
- GARCÍA-MUÑOZ, Javier *et al.* Oxidative stress biomarkers, metal(loid)s and persistent organic pollutants in European hedgehogs: An integrated approach to environmental contamination. **Environmental Research**, v. 280, 1 set. 2025.
- KUO, Byron *et al.* Comprehensive interpretation of in vitro micronucleus test results for 292 chemicals: from hazard identification to risk assessment application. **Archives of Toxicology**, v. 96, n. 7, p. 2067–2085, 1 jul. 2022.

- LI, Hongjie; GREENING, Chris. Termite-engineered microbial communities of termite nest structures: a new dimension to the extended phenotype. **FEMS Microbiology Reviews**, v. 46, n. 6, 1 nov. 2022.
- MICHALOVÁ, V *et al.* Micronucleus Assay in Environmental Biomonitoring. **Folia Veterinaria**, v. 64, n. 2, p. 20–28, 1 jun. 2020.
- PANG, A *et al.* Improved methods for quantifying soil invertebrates during ecotoxicological tests: Chill comas and anesthetics. **Heliyon**, v. 9, n. 1, 1 jan. 2023.
- PINHEIRO, Liane Barreto Alves *et al.* Atributos edáficos e de termiteiros de cupim-de-montículo (Isoptera: Termitidae) em pinheiral-RJ. **Floresta e Ambiente**, v. 20, n. 4, p. 510–520, 2013.
- PLAZA, Tarik G. D.; CARRIJO, Tiago F.; CANCELLO, Eliana M. Nest plasticity of *Cornitermes silvestrii* (Isoptera, Termitidae, Syntermitinae) in response to flood pulse in the Pantanal, Mato Grosso, Brazil. **Revista Brasileira de Entomologia**, v. 58, n. 1, p. 66–70, 2014.
- PRIBADI, Teguh; RAFFIUDIN, Rika; HARAHA, Idham Sakti. Termites community as environmental bioindicators in highlands: a case study in eastern slopes of Mount Slamet, Central Java. **Biodiversitas Journal of Biological Diversity**, v. 12, n. 4, 1 jul. 2011.
- SCHMID, W. The micronucleus test. **Mutation Research**, v. 31, p. 9–15, 1975.
- SCHWARZBACHEROVA, V *et al.* Micronucleus assay in genotoxicity assessment. **Acta fytotechnica et zootechnica**, v. 19, n. Special issue, p. 93–95, 1 set. 2016.
- SOMMER, Sylwester; BURACZEWSKA, Iwona; KRUSZEWSKI, Marcin. Micronucleus assay: The state of art, and future directions. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 21, n. 4, 2 fev. 2020.
- TANG, Kuok Ho Daniel. Genotoxicity of Microplastics on Living Organisms: Effects on Chromosomes, DNA and Gene Expression. **Environments**, v. 12, n. 1, 1 jan. 2025.
- THIMMEGOWDA, Geetha G. *et al.* A field-based quantitative analysis of sublethal effects of air pollution on pollinators. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 117, n. 34, p. 20653–20661, 25 ago. 2020.
- VALAVANIDIS, Athanasios *et al.* Molecular biomarkers of oxidative stress in aquatic organisms in relation to toxic environmental pollutants. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 64, n. 2, p. 178–189, jun. 2006.
- WRIGHT, L. Paige *et al.* Impacts and effects indicators of atmospheric deposition of major pollutants to various ecosystems-A review. **Aerosol and Air Quality Research**, v. 18, n. 8, p. 1953–1992, 1 ago. 2018.

- YANG, Yicheng *et al.* Evolution and associated environmental pollution risks of micro- and nanoplastics through landfill processes. **Emerging Contaminants**, v. 11, n. 4, 1 dez. 2025.
- ZHANG, Yanhao *et al.* Diamide insecticides in PM2.5: The unreported rural and urban air pollutants. **Journal of Hazardous Materials**, v. 486, 15 mar. 2025.
- ZHENG, T.; JIA, Y. P.; ZHANG, S.; LI, X. B.; WU, Y.; WU, C. L.; PENG, Z. R. Impacts of vegetation on particle concentrations in roadside environments. *Environmental Pollution*, v. 282, p. 117067, 2021. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.117067.